
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 519.677

DOI 10.5281/zenodo.14724616

Научная статья

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ГЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧ БИОПЕЧАТИ НА ОСНОВЕ ЦЕПЕЙ МАРКОВА

MODELING THE STRUCTURE OF GELS FOR BIOPRINTING TASKS BASED ON MARKOV CHAINS

ХРАМЦОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ,

кандидат технических наук,

Российский технологический университет (РТУ МИРЭА).

KHRAMTSOV DMITRII PETROVICH,

Candidate of Technical Sciences,

MIREA – Russian Technological University.

Статья посвящена вопросу моделирования структуры геля с целью исследований массопроводных свойств гелей и поиска составов пригодных для выращивания биологических тканей. Определены особенности гелей, которые обуславливает необходимость поиска подходов вероятностного моделирования для учета особенностей их диффузионных свойств. Предложен алгоритм на основе цепи Маркова для формирования структуры микроканалов в расчетной области для моделирования диффузионных процессов в гелях применительно к задачам биопечати. Показан принцип работы алгоритма и параметры его настройки.

The article is devoted to the issue of modeling the gel structure in order to study the mass-conducting properties of gels and search for compositions suitable for growing biological tissues. The features of gels are determined, which necessitate the search for probabilistic modeling approaches to take into account the features of their diffusion properties. An algorithm based on a Markov chain is proposed for forming the structure of microchannels in the computational domain for modeling diffusion processes in gels in relation to bioprinting tasks. The principle of operation of the algorithm and its configuration parameters are shown.

Ключевые слова: *гель, метод случайного блуждания, вероятностное моделирование, цепь Маркова, биопечать, массоперенос.*

Key words: *gel, random walk method, probabilistic modeling, Markov chain, bioprinting, mass transfer.*

В последнее десятилетие развитие технологий биопечати привело к интересу практической реализации создания искусственных тканей и органов на основе технологий трехмерной биопечати. Одной из ключевых проблем биопечати является подбор и синтез материалов, также именуемых биочернилами, которые пригодны для формирования

трехмерных структур, способных поддерживать управляемый рост клеток, подвод питательных веществ и отвод продуктов жизнедеятельности клеток [8, с. 115]. Среди различных материалов, используемых в данной области, представляют особый интерес гидрогели ввиду двух ключевых факторов: с одной стороны гели давно используются в биотехнологии и медицине и существует развитая теоретическая база по работе с ними, в другой привлекает относительная дешевизна и простота производства, делающая их пригодными как для использования в практических приложениях, так и для проведения экспериментальных исследований [9, с. 2].

Для того, чтобы гель был пригодным для задач биопечати он должен обеспечивать эффективный массоперенос питательных веществ и отвод продуктов жизнедеятельности клеток, защищать клеточные структуры от внешних воздействий, а также обладать достаточной механической прочностью для поддержания структурной стабильности гелевого контейнера. Эти характеристики играют определяющую роль в успешности использования гидрогелей в задачах биомедицинской инженерии [4, с. 61].

Ввиду сложностей, связанных с реализацией экспериментальных исследований, особую значимость приобретает применение методов компьютерного моделирования для изучения ключевых свойств гидрогелей. В частности, моделирование процессов диффузии позволяет детально проанализировать перенос питательных веществ в структуре геля, что критически важно для обеспечения жизнеспособности клеток. Анализ, проведенный методом фотонной микроскопии [5, с. 2215], демонстрирует, что структура геля представляет собой полимерный каркас, пронизанный сложной сетью микроканалов. Такая организация приводит к формированию неоднородного фронта движения питательных веществ, где скорость их переноса определяется свойствами микроканалов [1, с. 620]. В результате использование классического закона Фика для расчета массопереноса в геле становится недостаточным, так как он не охватывает особенности, связанные с неоднородностью структуры геля.

В [3, с. 72] был использован гибридный подход, где движение диффузионного фронта рассчитывалось не по всей области геля, а по сети микроканалов, пронизывающих гель, таким образом, моделируя поведение диффузионного фронта близкое к тому, что происходит в структуре реального геля. Для формирования структуры микроканалов был использован подход вероятностного моделирования – метод случайного блуждания, который позволял автоматизировать формирование сети микроканалов в расчетной области используя распределение вероятностей для управления конфигурацией формируемых каналов. Такой подход показал свою эффективность, однако представил и ряд сложностей. Так, настройка метода случайного блуждания путем задания распределения вероятностей упрощала процесс настройки генерации каналов, но при этом у исследователя не было возможности более глубокой настройки процесса формирования микроканалов и возможности управления процессом в различных областях расчетной области. В данной работе предлагается метод генерации каналов, в котором метод случайного блуждания заменен на цепь Маркова, которая является обобщенным случаем случайного блуждания и обладает существенно более гибкими возможностями настройки модели при этом сохраняя все преимущества вероятностного моделирования.

Необходимость вероятностного моделирования возникает при разработке математических моделей физических процессов, особенно при формировании расчетных областей нерегулярной структуры. Так, в задачах моделирования движения жидкости через сферическую засыпку такая засыпка может быть сформирована по детерминированному алгоритму. Аналогичное решение справедливо для любых расчетных областей с регулярными структурами. Однако существует класс расчетных областей, где регулярная структура хотя и может быть использована, но будет являться лишь приближением и не даст результатов близких к экспериментальным. К таким задачам относятся моделирование процессов фильтрации в почве,

песке, либо в микроструктурах, таких как структуры полимеров и гелей [6, с. 1928].

Марковские цепи представляют собой математическую модель, описывающую процесс, в котором будущее состояние системы определяется исключительно текущим состоянием, независимо от её предыстории [2, с. 9]. Эти модели активно используются в разных отраслях науки и техники благодаря своей универсальности и простоте. Например, в физике они находят применение в изучении динамики жидкости, где позволяют описывать сложные стохастические процессы, такие как турбулентность или диффузия частиц. Марковские модели помогают исследовать закономерности и предсказывать изменения в поведении жидкостей, особенно в задачах, связанных с анализом молекулярного движения и описанием фазовых переходов. В биотехнологии Марковские цепи применяются для моделирования биологических процессов, таких как ферментативные реакции, поведение популяций клеток и анализ геномных данных. Эти модели позволяют исследовать временную динамику сложных систем в условиях неопределённости, что особенно важно для разработки новых лекарств и оптимизации биохимических процессов [7, с. 215].

Марковские цепи можно рассматривать как обобщение метода случайного блуждания, использованного в [5, с. 2215]. Случайное блуждание описывает процесс, в котором состояние системы изменяется в дискретные моменты времени в зависимости от некоторого случайного фактора. В классической модели случайного блуждания переход из одного состояния в другое определяется фиксированными вероятностями, которые зависят только от текущего положения. Марковские цепи, как более универсальная концепция, расширяют этот подход, вводя более общую структуру переходных вероятностей. В основе модели лежит ключевое предположение: вероятность перехода из текущего состояния в следующее зависит только от текущего состояния и не зависит от предшествующей истории системы. Это свойство называется марковским свойством и позволяет значительно упростить математическое описание сложных стохастических процессов.

Одной из особенностей цепи Маркова является то, что каждый узел хранит информацию о вероятностях перехода в другие узлы, что открывает возможность к тонкой настройке модели. Так в случае генерации каналов в модели геля характер структуры микроканалов может отличаться в зависимости от глубины и наличия в определенной области клеток или примесей, таких как оксид графена. Цепь Маркова позволяет органично учесть такие случаи настроив вероятности перехода в окрестностях таких областей. Хотя цепь Маркова позволяет создавать произвольные конфигурации узлов, для задач генерации микроканалов целесообразно использовать ортогональную сетку, что упростит систему адресации узлов и сделает сетку совместимой с расчетной областью предназначенную для использования разностных схем.

Рис. 1. Пример формирования канала на ортогональной сетке

Рассмотрим случай формирования каналов на ортогональной сетке из 16 узлов для демонстрации принципа работы алгоритма (рис. 1). Аналогичный подход может быть расширен на произвольное количество узлов сетки. В случае задач моделирования структуры геля цепь Маркова может иметь количество узлов порядка $10 \cdot 10^6$.

В данном примере построение канала начинается из верхнего левого угла, но алгоритм не накладывает ограничений на позицию, из которой необходимо начинать построение канала и выбор начала маршрута канала остается за исследователем. Цифрами от 0 до 6 показаны номера итераций формирования каналов. В каждой итерации согласно распределению вероятностей определяется дальнейшее направление канала, при этом эта вероятность не зависит от того, какие направления были выбраны на предыдущих шагах согласно свойству цепи Маркова. P_1, P_2, P_3 – вероятности формирования канала в определенном направлении. При этом по свойству вероятности для каждого узла должны выполняться условия:

$$\sum_{i=1}^3 P_i = 1 \tag{1}$$

$$\forall i, 0 \leq P_i \leq 1 \tag{2}$$

Сумма вероятностей (1) выбора направления должна быть равна 1, при этом для всех направлений должно выполняться условие (2), что каждая вероятность по отдельности не может превышать 1 и не может быть отрицательной. При этом допускается, что часть вероятностей будут равны нулю для выполнения граничных условий, когда формирование канала в определенном направлении невозможно (граница расчетной области).

Каждый узел содержит информацию о своей позиции в сетке и вероятности по направлениям дальнейшего движения канала. Для идентификации позиции используются 2 индекса i, j , где i – номер узла по вертикали, а j – по горизонтали. Такой подход позволяет упростить структуру данных для хранения информации о каждом узле. Так, в табл. 1 представлено соответствие соседних узлов на основе информации о координатах текущего узла и также их условному обозначению в расчетной программе. Альтернативным вариантом является хранение в каждом узле указателя на соседние узлы, однако такой подход в данной задаче привел бы к усложнению структуры данных и алгоритма обхода узлов.

Таблица 1. Соответствие направлений канала узлам ортогональной сетки

Направление канала	Адрес узла	Обозначение
Вверх ↑	$i-1, j$	U
Вправо →	$i, j+1$	R
Вниз ↓	$i+1, j$	D
Влево ←	$i, j-1$	L

При обходе узлов необходима проверка на то, что узел не находится на границе. Если узел находится на границе, то часть направлений канала будет недоступна в таком узле. Можно реализовать в алгоритме обхода проверку явным образом. Альтернативным вариантом будет учет границ в вероятностях перехода, где в граничных узлах вероятность перехода в несуществующий узел (за пределы границы расчетной области) будет равняться нулю. Такой подход реализован в данном алгоритме.

Каждый узел содержит 3 вероятности перехода, так как переход в узел, из которого канал был сформирован, является нецелесообразным (канал по этому маршруту уже сформирован) и приведет к избыточным расчетам не приводящим к полезной вычислительной работе. Однако такая ситуация приводит к тому, что соответствие между вероятностями перехода $[P_1, P_2, P_3]$ и соседними узлами будет формироваться динамически в зависимости от того, с какой стороны канал был продлен до текущего узла. Вероятности присваиваются направлениям путем циклического сдвига вправо, при этом последовательность направлений задается по часовой стрелке (вверх, вправо, вниз, влево). На шаге 6 канал приходит в узел сверху. Рассмотрим, как в этом случае будет определено соответствие между вероятностями перехода и направлениями движения используя кодировку направлений согласно таблице 1. Направления хранятся в следующем порядке $[U, R, D, L]$. Канал приходит в узел сверху, поэтому вероятности начинают ставиться в соответствие начиная с R. Ввиду того, что по направлению U движения быть не может, вероятность перехода по U будет равна нулю, тогда $U \rightarrow 0, R \rightarrow P_1, D \rightarrow P_2, L \rightarrow P_3$. В таблице 2 показаны все возможные варианты соответствий вероятностей направлениям формирования канала.

Таблица 2. Соответствие вероятностей кодам направлений

Направление	Соответствие вероятностей
U	$U \rightarrow 0, R \rightarrow P_1, D \rightarrow P_2, L \rightarrow P_3$
R	$U \rightarrow P_3, R \rightarrow 0, D \rightarrow P_1, L \rightarrow P_2$
D	$U \rightarrow P_2, R \rightarrow P_3, D \rightarrow 0, L \rightarrow P_1$
L	$U \rightarrow P_1, R \rightarrow P_2, D \rightarrow P_3, L \rightarrow 0$

Предполагается, что вероятности на границе расчетной области будут учитываться уже при формировании сетки узлов и соответствия, представленные в табл. 2 будут справедливы на любого узла, включая узлы, расположенные на границе расчетной области.

Таким образом можно синтезировать алгоритм генерации микроканалов в геле для последующего моделирования процесса диффузии в них на основе цепей Маркова. Алгоритм состоит из двух частей – задания параметров узлов и затем непосредственно вероятностного моделирования, когда производится обход сетки узлов с построением маршрута канала. В процессе задания параметров узлов производится инициализация каждого узла с присвоением ему координат в формате i, j где i – номер позиции по вертикали в сетке узлов, а j – по горизонтали. Начало координат задается в левом верхнем углу. Также каждому узлу присваиваются вероятности P_1, P_2, P_3 , которые могут быть как определены заранее, так и задаваться по правилам, сформулированным исследователем в зависимости от координат узла.

Далее реализуется вторая часть – обход сетки узлов согласно вероятностям. В качестве инициализации производится загрузка данных о сетке узлов, задается координата исходного узла и количество шагов обхода, по достижению которого обход и соответственно формирование канала прекратится. Количество шагов служит условием остановки алгоритма. На каждом шаге запускается генератор случайных чисел, который формирует число от 0 до 1 и на основе того, в какой диапазон попадает полученное число производится выбор направления. Для этого вероятности P_1, P_2, P_3 рассматриваются в виде диапазонов на отрезке $[0; 1]$ следующим образом (3):

$$[0, P_1] \cup (P_1, P_1 + P_2] \cup (P_1 + P_2, P_1 + P_2 + P_3] \tag{3}$$

После определения направления используя правила из таблицы 1 находятся координата

ты узла, в который будет осуществлен переход. Далее счетчик шагов увеличивается на 1 и производится проверка значения счетчика и общего количества допустимых шагов. Если счетчик равен максимальному количеству шагов процесс формирования маршрута канала прекращается, в противном случае процесс повторяется для следующего узла аналогичным образом.

Предложен алгоритм формирования микроканалов в расчетной области для моделирования процессов массопереноса в геле. Показано преимущество алгоритма на основе цепи Маркова относительно метода случайного блуждания. Алгоритм на основе цепи Маркова позволяет исследователям проводить тонкую настройку параметров для синтеза широкого спектра конфигураций микроканалов, позволяющих учесть особенности микроструктуры гелей различных составов и концентраций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Особенности нестационарного массопереноса в плоских каналах с жидкостью и гелем / Б.Г. Покусаев [и др.] // Теоретические основы химической технологии. 2015. Т. 49. № 6. С. 617-627.
2. Прозоров Д.Е., Плетнев К.В. Численное моделирование многосвязной бинарной цепи Маркова // Инфокоммуникационные технологии. 2014. Т. 12. № 2. С. 8-11.
3. Нестационарный массоперенос в гелях с микроорганизмами / Д.П. Храмцов [и др.] // Теоретические основы химической технологии. 2023. Т. 57. № 1. С. 71-80.
4. Шумова Н.В., Вязьмин А.В., Королев Е.К. Моделирование роста популяции клеток, инкубируемых в объеме гидрогеля с искусственной сетью микроканалов для подачи кислорода // Математические методы в технологиях и технике. 2023. № 2. С. 61-65.
5. Noninvasive Assessment of Collagen Gel Microstructure and Mechanics Using Multiphoton Microscopy / B. Raub Christopher [et al.] // Biophysical Journal. 2007. Vol. 92(6). pp. 2212-2222.
6. Identifying parameters of advanced soil models using an enhanced transitional Markov chain Monte Carlo method / Y. Jin [et al.] // Acta Geotechnica. 2019. Vol. 14. pp. 1925-1947.
7. Modeling kinetics of a large-scale fed-batch CHO cell culture by Markov chain Monte Carlo method / Z. Xing [et al.] // Biotechnol Prog. Vol. 26(1). pp. 208-219.
8. Gopinathan J., Noh I. Recent trends in bioinks for 3D printing // Biomaterials Research. 2018. Vol. 22. pp. 112-120.
9. Hydrogel-Based Bioinks for 3D Bioprinting in Tissue Regeneration / P. Ramiah // Front. Mater. 2020. Vol. 7.13 p.

© Храмцов Д.П., 2025.